

APLICAÇÃO DE ARRANJO FÍSICO EM UMA TABACARIA EM MOGI DAS CRUZES FRENTE A PANDEMIA COVID 19

Beatriz de Souza Lélis Martins, Fatec Mogi das Cruzes, beatriz.martins7@fatec.sp.gov.br

Gabriela Inácio da Silva, Fatec Mogi das Cruzes, gabriela.silva100@fatec.sp.gov.br

Gabriel Yukio Almeida Kurimoto, Fatec Mogi das Cruzes, gabriel.kurimoto@fatec.sp.gov.br

Daniele Regina Garcia Kumanaya, Fatec Mogi das Cruzes, daniele.kumanaya@fatec.sp.gov.br

Marcos José Correa Bueno, Fatec Mogi das Cruzes, marcos.bueno@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este estudo tem como objetivo mostrar a organização de um arranjo físico de uma microempresa – tabacaria, localizada na cidade de Mogi das Cruzes/SP, onde se apresentam os processos de adaptação referente às circunstâncias causadas pela pandemia do Covid-19. Desta forma, foi feito um estudo bibliográfico qualitativo e uma visita técnica na tabacaria junto de uma entrevista com a proprietária com o intuito de verificar as adaptações necessárias para que o estabelecimento pudesse se enquadrar nos procedimentos adotados como medida de segurança contra o coronavírus, incluindo a limpeza e higienização do local, dos produtos utilizados pelos funcionários, e os produtos vendidos, além da lei obrigatória do uso de álcool em gel e máscaras durante o período de isolamento social. O resultado concluiu-se de maneira positiva ao demonstrar as orientações que ocorreram na adaptação flexível dos pequenos negócios frente às restrições da pandemia e as leis que a tabacaria estudada teve que seguir.

Palavras-chave. *Arranjo físico, Microempresa, Pandemia, Covid 19.*

ABSTRACT. This study aims to show the physical arrangement of a Mogi das Cruzes/SP tobacco shop, showing the adapt processes related to Covid-19 pandemic. Meanwhile, a qualitative bibliographic study and a technical visit to the tobacco shop along with an interview with the owner carried out in order to verify the necessary adaptations so that could fit into the procedures adopted as a safety measure against the coronavirus, including cleaning and sanitizing the place, the products used by employees, and the products sold, in addition to the mandatory law for the use of alcohol gels and masks during the period of social isolation. The result was concluded in a positive way by demonstrating how guidelines that occurred in the flexible adaptation of small businesses in face of the restrictions of the pandemic and how the tobacco shop had to follow.

Keywords. *Physical arrangement, Micro Enterprise, Pandemic, Covid-19.*

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como finalidade demonstrar o processo de adaptação de uma microempresa mogiana às orientações do Ministério da Saúde e do plano São Paulo sobre o Covid-19. Alves (2020) explica que esse vírus foi identificado no dia 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. O primeiro caso confirmado no Brasil ocorreu na cidade de São Paulo onde foi notificada a primeira morte confirmada em 12 de março de 2020 conforme dados do Ministério da Saúde.

Segundo dados do governo do estado de São Paulo às orientações da quarentena são baseados por meio do decreto estadual nº 64.881/2020 e decreto municipal de nº 19.875/2021, que estabelecem normas para o funcionamento das mais diversas atividades de acordo com as suas disposições.

Por ser obrigatório o isolamento social, os serviços de *delivery* aumentaram, pois as pessoas só saíam de suas casas se fosse realmente necessário. Dessa forma é considerado um desafio que se contrapõe em diversas opiniões varejistas, onde os estabelecimentos precisam oferecer algo a mais para atrair clientes receosos com a contaminação a entrarem nas lojas.

Portanto, uma das opções que as empresas agregaram para não perder seus clientes, os serviços incluíram a disponibilização de materiais e equipamentos para a higiene das mãos e dos materiais de uso em conjunto, mantendo a distância entre os clientes ou funcionários.

Os demais decretos citados neste artigo são referências e adaptações necessárias para cada região, sua presente classificação baseada no plano estadual, municipal e nos índices de casos, incluindo outros fatores importantes, no qual informaremos no presente artigo.

Spochiato (2020) exemplifica que gotículas de saliva, espirros, acessos de tosse, contato físico e superfícies contaminadas são as principais maneiras de transmissão de uma pessoa a outra, isso revela que quanto mais pessoas juntas em um lugar, maior é o risco de contaminação.

Com a pandemia alocada no país, as restrições para que o vírus não se propague foi o isolamento social, sendo importante ficar em casa e só sair quando necessário utilizando máscara, afetando o fluxo de diversos tipos de estabelecimentos.

Contudo, com a constante periculosidade da situação e a eventual baixa movimentação de pessoas graças a quarentena, é evidente que qualquer empresa (micro ou grande) estará sujeita a uma breve remodelação em seus arranjos físicos de modo a contornar esse incidente.

Segundo Marques (2019), quando bem escolhido, o arranjo físico pode trazer uma infinidade de benefícios para empresas e profissionais, uma vez que melhora o ambiente de trabalho como um todo e também a produtividade dos colaboradores, que por sua vez podem se sentir mais seguros em virtude da situação.

Portanto, a empresa procurou se adaptar de uma maneira prática conhecendo as restrições de cada fase do plano São Paulo para que seu prejuízo seja o menor possível e suas vendas supram os gastos mensais. A negligência nesta questão pode ocasionar prejuízo a empresa, tal que o arranjo físico deve se adequar ao fluxo de compras e que também traga a curiosidade dos clientes que frequentam o local.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1. Pandemia

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma pandemia “é a disseminação mundial de uma nova doença”, que por sua vez é diferente de uma epidemia que é quando uma doença está localizada em apenas uma região e consegue ser contida na mesma. Henrique (2020), cita a disseminação global do vírus influenza H1N1, que causou a pandemia da gripe suína, em 2009 até 2010 como um dos casos mais recentes, que por sua vez foi constatado que infectou milhões de pessoas e matou centenas de milhares.

Contudo, segundo o SEBRAE (2020), essa pandemia mundial mudou o funcionamento de 5,3 milhões de pequenas empresas no Brasil, o que equivale a 31% do total. Outras 10,1 milhões, ou 58,9%, interromperam as atividades temporariamente.” Demonstrando o grande impacto que essa pandemia afetou as microempresas em geral.

Na pandemia a logística foi a atividade que se destacou. De acordo com Senior (2020), “no dia a dia já existe uma grande preocupação com o cumprimento dos prazos para que a logística empresarial consiga fazer as entregas no tempo necessários e mantenha a cadeia de suprimentos dos seus clientes sempre abastecidas.”

Portanto, cada atividade logística precisou ser organizada e detalhada de acordo com às circunstâncias, garantindo a segurança de quem estava envolvido com as operações.

2.2. Logística

Carvalho (2020) cita que a logística é a organização operacional de um processo. Em outras palavras, ela resolve o problema de “como fazer” algo. Sendo assim utilizada por vários tipos de organizações. O processo em foco é o arranjo físico, uma parte de extrema importância na logística, que assim como outras é necessário que se ocorra certa otimização para que o processo seja um sucesso. Kessler (2021), comenta que a otimização significa movimentar os volumes atuais em menor tempo, ou com menos recursos, ou armazenar mais com uma estrutura já existente. Em outras palavras, melhorar o processo com o que já existe de uma maneira que se utilize menos e assim lucre mais.

A microempresa estudada procura utilizar a logística no arranjo físico. A empresa procura aproveitar seu layout da melhor maneira, tanto para a exposição de produtos, como para estoques primários e secundários. O arranjo é distribuído por categorias e busca manter uma conexão das mesmas. A empresa estudada vende produtos para fumantes de tabacos em geral e narguilés.

Os itens de cada categoria são distribuídos de forma que os produtos de grande porte estão disponibilizados na parte da frente da loja, chamando assim a atenção dos clientes e melhorando a administração e gerenciamento do local, tal que desta forma evita-se pequenos furtos, avarias e outros problemas em geral.

Os produtos de grandes quantidades como essências com o valor normal e produtos para tabaco, estão após o balcão onde quem tem acesso é a proprietária e familiares, gerenciando os produtos de pequeno porte e a entrega ao cliente é feita pela pessoa responsável.

2.3. Arranjo físico

Slack (2006), define o significado de arranjo físico como um local específico onde tudo que compõe um estabelecimento, desde a aparência e até o modo como as mercadorias e clientes transitam pelo local. Além disso, pequenas mudanças na transição podem afetar seriamente as impressões dos consumidores quando eles entrarem no ambiente.

Moreira (2008), comenta que os arranjos físicos são fatores fundamentais para qualquer processo produtivo, citando os cinco modelos básicos de layout de arranjo físico.

2.3.1. Arranjo físico por processo

Também conhecido como arranjo físico funcional. Os processos que funcionam com necessidades parecidas são posicionados ou organizados juntos ou perto um do outro, facilitando o processo. Facilmente encontrado em tipos de serviços como comércio. Na figura 1 temos uma imagem descritiva deste tipo de arranjo.

Figura 1 – Layout de um arranjo físico por processo

Fonte: CORRÊA, H; CORRÊA, A. (2007). Página 409.

2.3.2. Arranjo físico por produto

Também conhecido como arranjo físico de linear ou de fluxo. É onde se é necessário que todos os recursos transformadores estejam posicionados conforme a necessidade do fluxo produtivo, como linhas de produção, por exemplo. Na figura 2 temos um exemplo ilustrativo do arranjo.

Figura 2 – Layout de um arranjo físico por produto

Fonte: CORRÊA, H; CORRÊA, A. (2007). Página 413.

2.3.3. Arranjo físico celular

Neste arranjo físico, o recurso é selecionado e direcionado para uma parte celular do processo em específico, sendo direcionado a outras células referentes de outro processo até sua finalização. Na figura 3 temos um exemplo ilustrativo deste tipo de arranjo.

Figura 3 – Layout de um arranjo físico celular

Fonte: CORRÊA, H; CORRÊA, A. (2007). Página 417.

2.3.4. Arranjo físico posicional

Neste arranjo físico, o produto principal é centralizado, e os processos se deslocam ao seu redor para poder concluí-lo, geralmente o produto é grande demais para ser movido. Na figura 4 temos um exemplo ilustrativo deste tipo de arranjo.

Figura 4 – Layout do arranjo físico posicional

Fonte: LACK, N; CHAMBERS, S; JOHNSTON, R. (2009). Página 186.

2.3.5. Arranjo físico misto

Também conhecido como arranjo físico combinado. É quando ocorre a junção de dois ou mais arranjos físicos. As alas hospitalares de um hospital podem ser consideradas um exemplo. A microempresa estudada mesmo não sendo do ramo hospitalar também se encaixa nesse tipo de arranjo, sendo um misto do arranjo físico por processo e celular. Na figura 5 temos um exemplo ilustrativo do arranjo.

Figura 5 – Layout do arranjo físico misto.

Fonte: SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. (2009). Página 190.

Maria *et al*, (2015) exhibe a seleção do arranjo físico conforme o processo produtivo e seus benefícios podem ser de valor para a evolução do desempenho e aperfeiçoamento da gestão de capacidade e demanda.

Desta forma a microempresa busca associar na distribuição dos produtos suas categorias às necessidades dos clientes, cada um dentro de seu segmento. Para os fumantes de narguilé os produtos para o uso ficam próximos em gôndolas, para os amantes de tabacos as variedades são distribuídas em prateleiras próximas umas às outras.

Dado que com a gestão destes setores se espera o melhor resultado em outros ambientes que atuam em sinergia com o atual e geram ganhos para toda a empresa. Por isso há necessidade de sincronização dos colaboradores, um arranjo físico e uma equipe alinhada trazem muitos benefícios à empresa.

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

Para alcançar os objetivos deste estudo, o caso está embasado em uma pesquisa exploratória-descritiva de caráter qualitativo. Segundo Engel e Tolfo (2009, p. 35) “este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.”

Como o plano São Paulo foi dividido em cinco fases o comércio teve que se adaptar a cada uma das restrições que foram estabelecidas: como horário de funcionamentos, capacidade de ocupação; restrição para o funcionamento do comércio onde o comerciante assim como todo o Brasil foi pego desprevenido e por isso foi necessário se fazer adaptações urgentes, entre elas compra e disponibilização de álcool em gel para seus clientes, uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos e produtos.

A metodologia empregada na pesquisa busca analisar materiais impressos, como livros, revistas, jornais e teses científicas junto a uma análise presencial. A pesquisa bibliográfica visa abordar a parte teórica da questão. De acordo com Gil (2002), por pesquisa bibliográfica entende-se a leitura, a análise e a interpretação de material impresso.

Foi feito uma entrevista com a proprietária do comércio para que se entenda a visão do comerciante em meio a esta pandemia. A microempresa de tabacaria teve que se adaptar às pequenas possíveis soluções, respeitando as orientações do plano São Paulo, para que assim possa funcionar neste período de pandemia.

As perguntas realizadas foram sobre a especialização da loja, quais mudanças foram realizadas baseando-se nos decretos municipais e estaduais, quais diferenças foram notadas antes da pandemia até os dias atuais, como era realizado o atendimento antes da pandemia, e como é agora; como foi o processo de adaptação às recomendações, quantos anos possui a empresa, quantidade de funcionário e se mantiveram o mesmo número de colaboradores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A empresa estudada se adaptou às fases do plano São Paulo para conciliar o arranjo físico em concordância com as restrições para que não haja uma queda significativa em suas vendas.

A empresa adotou constantes alterações em seu layout para melhorar as vendas e gerenciar a estruturação de seus produtos, buscando categorizar a distribuição de suas mercadorias e para que seus clientes possam encontrar o que deseja em pouco tempo.

A intenção era facilitar a compra e diminuir a permanência de clientes em seu interior, evitando aglomerações como é a recomendação do plano São Paulo.

Após a pesquisa bibliográfica e a visita técnica observou-se que a empresa se adaptou com a distribuição de álcool em gel e uma faixa de contenção com distanciamento como mostra a figura 6:

Figura 6 - Distância da faixa de contenção e frente da tabacaria estudada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A faixa foi disponibilizada para o atendimento aos clientes e coleta de produtos de tal maneira que oferece proteção aos funcionários do comércio.

As adaptações tanto da empresa como dos clientes não foram fáceis, pois com as restrições muitos evitaram sair de suas residências e optaram por vendas online. A microempresa perde vendas desta maneira pois o cliente só compra o necessário, pois indo à loja ele pode se interessar por outros produtos e pode adquirir itens além da mercadoria desejada.

A microempresa existe há mais de dois anos e conta com dois colaboradores e mesmo com a pandemia o número de colaboradores se manteve.

O arranjo físico da empresa é o misto de arranjo por processo e arranjo celular, no qual abrange diversas categorias de produtos de setores variados como narguilés completos, tabacos, acessórios para o consumo de narguilés e produtos de *headshop*, como se mostra nas figuras 7, e 8.

Figuras 7 e 8. - Arranjo físico misto (vitrine e entrada)

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A empresa está localizada próximo ao centro da cidade de Mogi das Cruzes é considerada um serviço não essencial e a microempresa teve que se adaptar rapidamente aos decretos estaduais e municipais. Primeiramente destaca-se o comportamento da empresa em cada momento desta pandemia e conseqüentemente o que o plano São Paulo restringe.

4.1. Descrição dos resultados

Na fase vermelha, a empresa funcionou com serviços de entregas online por meio de sites e plataformas de vendas para que clientes não ficassem sem produtos e a empresa sem lucros, já que não é um serviço considerado essencial. Pelo plano São Paulo decreto estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020 e decreto municipal de nº 19.996 de 11 de abril de 2021 autoriza-se o funcionamento de serviços essenciais como mercados, padarias e farmácias.

O decreto Municipal nº 19.386 de 10 de julho de 2020, expande a liberação para outros setores, como shopping, salões de beleza, restaurantes, comércios e afins porém com medidas restritivas como diminuição da capacidade de 40%, 8h de funcionamento por dia das 6h às 20h.

Nesta fase, foi trabalhado com sistema *drive thru* e vendas online como na fase anterior. A empresa foca na aplicação de outras tarefas como gerenciamento do estoque, contabilidade das vendas e seu arranjo físico.

Na fase amarela é seguido o decreto municipal nº 19.450 de 12/08/2020 com a liberação do funcionamento de bares, onde o tempo de funcionamento aumenta de dez a doze horas por dia nos horários das 6h até 22h (exceto bares). Mantém-se a capacidade de 40% da ocupação do local.

Nesta fase a circulação de pessoas está liberada e a empresa já fez as adaptações necessárias para o funcionamento, como a disponibilização de álcool em gel, uso de máscara e distanciamento social. As vendas online continuam para um fluxo maior de vendas, seguindo os protocolos dos decretos municipais e estaduais.

Na fase verde a proibição é apenas para atividades que geram aglomeração e as atividades culturais como por exemplo cinema e shows. Com o decreto municipal nº 19.746 de 01/12/2020 a capacidade é aumentada para 60% e o horário de funcionamento é de doze horas por dia entre as 6h até as 22h. Infelizmente não se encontram relatos referentes a essa fase pois estes foram breves neste período, porém a empresa segue com os protocolos da fase amarela. Por ser um local de vendas e não de

consumo de produtos, desta forma pode-se direcionar mais no atendimento ao cliente para que o foco seja em seu bem-estar, suprimindo as necessidades e tendências de decisão de consumo imediato sobre os produtos.

Além das medidas já citadas, o plano São Paulo e o Ministério da Saúde de acordo o decreto Nº 59396 de 05 de maio de 2020; orientam que seja garantido o distanciamento social de ao menos 1,5 metro, de todos e a todo momento; adoção de maquininhas protegidas com plástico filme; ar circulando a todo momento; higienização frequente das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel 70%, reforço da higienização e limpeza de ambientes.

Baseando-se nestas informações, a microempresa estudada fez suas adaptações e segue as restrições para que possa funcionar adequadamente em meio a esta pandemia.

Com as restrições do plano São Paulo é notável a queda de movimento das lojas e conseqüentemente de vendas físicas. Anteriormente à pandemia, o atendimento no balcão era de até quatro clientes por vez. Os clientes escolhiam e pegavam os produtos. Hoje além de ter um distanciamento do balcão até o cliente, passa-se álcool assim que o consumidor entra na loja e quando pega o produto na prateleira. As máquinas são protegidas com plástico filme e o atendimento é reduzido a uma pessoa por vez no balcão.

Desta forma, distribui-se os produtos de maneira eficaz e eficiente para a microempresa, dimensionando corretamente o espaço e fazendo com que os clientes tenham liberdade para tocar em alguns dos produtos para assim escolher suas mercadorias com um pouco mais de liberdade.

5. CONCLUSÃO

Um dos objetivos iniciais do projeto foi identificar e destacar as adaptações realizadas pelos comércios em meio as fases do plano São Paulo, tornando-se assim apta ao funcionamento baseando-se nos decretos estaduais e municipais estipulados para as diferentes categorias de empresas.

Cada empresa tem seu critério próprio de distribuição de mercadorias e na empresa estudada não é diferente. A comerciante é que decide quais produtos colocar em quais prateleiras. Com a pandemia um rearranjo físico se fez necessário, assim como mudanças no atendimento ao cliente como: delimitação de pessoas dentro da loja, uso de álcool em gel, uso obrigatório de máscara e distanciamento social, principalmente se levar em consideração que por ser uma tabacaria o serviço é considerado como não essencial em determinadas fases.

Em geral, esse rearranjo físico foi modificado a cada fase do plano São Paulo, onde muitas empresas se adaptaram a essa nova etapa, de tal forma que há uma modificação a cada intervalo de tempo com base nos índices de mortalidade e ocupação de leitos de UTI de sua região.

Nessa investigação, o objetivo principal do presente estudo foi descrever as mudanças realizadas na empresa estudada e mostrar as dificuldades que outros comerciantes também passaram e a capacidade de se readaptar rapidamente baseando-se nas fases assim decretadas.

Portanto, vale a pena ressaltar que as empresas devem sempre estar preparadas para as diversas mudanças que podem ocorrer independente dos cenários que como a pandemia não estavam nos planos. As empresas de pequeno varejo são as empresas mais vulneráveis e frágeis dentro de uma cadeia de suprimentos, onde qualquer alteração do cenário econômico e social representa um grande desafio para elas.

Para a conclusão, é importante pesquisar e analisar a dinâmica dos negócios de cada empresa, seja esta pequena ou de médio ou grande porte, a fim de se adaptar aos desafios oriundos da situação da pandemia.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar a Deus, por nos dar forças nesta jornada, a nossos familiares, pelo incentivo no decorrer da produção e submissão deste artigo, a nosso orientador, professor Marcos José Correa Bueno, e a nossa co-orientadora, e a nossa professora Daniele Regina Garcia Kumanaya, pela grande ajuda e valorosa orientação ao decorrer da criação deste artigo. Aos professores do curso de Logística da Fatec de Mogi das Cruzes, e por fim, para todos que diretamente ou indiretamente, auxiliaram na execução deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Rafael. **Tudo sobre o coronavírus** - Covid 19 - Dá origem a chegada no Brasil, 27 de Feb. 2020. Disponível em: < https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/02/27/interna_nacional,1124795/tudo-sobre-o-coronavirus-covid-19-da-origem-a-chegada-ao-brasil.shtml > Acesso em 08 de mar. 2021.
- CARVALHO, Técia. **Logística: fatores para melhorar a eficiência da sua empresa**, 16 de Jun, 2020. Disponível em < <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/o-que-e-logistica> > Acesso em 06 de Abr, 2021.
- CORRÊA, H; CORRÊA, A. **Administração de produções e operações: Manufatura e serviços, uma abordagem estratégica**. 2ª Edição. 2007.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.
- MARIA, Laura; SOARES, Thais; LORRAINY Brenda; BENEVIDES, Gabriel; REGINA, Ana. **Análise do arranjo físico para otimização do processo produtivo: um estudo de caso em um restaurante universitário**. 35º Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Anais, Fortaleza, 2015. Disponível em: < http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_206_227_28128.pdf >. Acesso em 08 de Mar, 2021.
- MOREIRA, Daniel Augusto. **Administração da Produção e Operações**. 2ª edição revista e ampliada. Cengage. São Paulo. SP. 2008
- ENGEL, Tatiana; TOLFO, Denise. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em < <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf> >. Acesso em 11 de Mar, 2021.
- HENRIQUE, Carlos. **O que é uma pandemia**. 12 de Mar, 2020. Disponível em: [https < http://www.engemed.med.br/2020/03/12/o-que-e-uma-pandemia/ >](https://www.engemed.med.br/2020/03/12/o-que-e-uma-pandemia/) Acesso em 10 de Abr, 2021.
- KESSLER, Rafael: **Otimização é uma busca pela excelência**. 8 de Jan, 2021. Disponível em < <https://revistamundologistica.com.br/artigos/otimizacao-e-uma-busca-pela-excelenci> > Acesso em 06 de Abr, 2021.
- MARQUES, Roberto. **O que é e quais são os tipos de arranjo físico?** 21 de Jun, 2019. Disponível em: < <https://www.ibccoaching.com.br/portao-que-e-e-quais-sao-os-tipos-de-arranjo-fisico/> > Acesso em 19 de Mai, 2021.
- SEBRAE. **O impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios**. 6 de Mai, 2020. Disponível em < <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-impacto-da-pandemia-de-coronavirus-nos-pequenos-negocios,192da538c1be1710VgnVCM1000004c00210aRCRD> > Acesso em 10 de Abr, 2021.

SENIOR. **A pandemia, a gestão de tempo e produtividade logística.** 2 de Nov, 2020. Disponível em < <https://www.senior.com.br/blog/gestao-de-tempo-e-productividade-logistica> > Acesso em 21 de Abr, 2021.

SLACK, N. **Administração da produção.** São Paulo: Atlas, 2006.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção.** 3ª edição, 2009. Acesso em 16 de Mai, 2021.

SPOCHIATO, Diogo. **Como o coronavírus é transmitido e por quanto tempo ele resiste por aí.** 19, mar. 2020. Disponível em < <https://saude.abril.com.br/medicina/como-o-coronavirus-e-transmitido-e-por-quanto-tempo-ele-resiste-por-ai/> > Acesso em 31 de Mar, 2021.